

ГЕНДЕРНЫЕ ОТЛИЧИЯ ПЛОЩАДИ ЯРЕМНОГО ОТВЕРСТИЯ У ЧЕРЕПОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ИНДЕКСАМИ ШИРИНЫ

GENDER DIFFERENCES IN THE AREA OF THE JUGULAR FORAMEN IN SKULLS WITH DIFFERENT CRANIAL WIDTH INDICES

Рзаева Айтен Магоммед - PhD

Азербайджанский Медицинский Университет

Аннотация. Яремное отверстие имеет сложные анатомические взаимосвязи с важными сосудисто-нервными структурами, проходящими через него, включая языкоглоточный, блуждающий и добавочный нервы, а также сигмовидную вену, продолжающуюся во внутреннюю яремную вену.

Целью настоящего исследования было изучение линейных параметров и площади яремного отверстия на сухих черепах с различными краниометрическими индексами, а также выявление характерных особенностей данного показателя у мужчин и женщин.

Работа основана на анализе 77 черепов, у которых измерялись ширина и длина, с последующим определением черепного индекса. В соответствии с полученными значениями черепа были классифицированы как брахикранные, мезокранные и долихокранные. В каждой из указанных групп отдельно выделялись мужские и женские черепа.

Анализ результатов позволил установить, что ряд морфометрических параметров и площадь яремного отверстия зависят от формы черепа и полового диморфизма. Наибольшее передне-заднее расстояние и площадь отверстия отмечены слева у мужчин с долихокраным типом черепа.

Ключевые слова: яремное отверстие, черепной индекс, морфометрия, половые особенности.

Abstract. As is well known, the jugular foramen has complex anatomical relationships with important neurovascular structures passing through it, such as the glossopharyngeal, vagus, and accessory nerves, as well as the sigmoid sinus, which continues as the internal jugular vein.

The objective of the present study was to examine the linear dimensions and area of the jugular foramen in dry human skulls with varying cranial indices and to identify characteristic features of this parameter in males and females.

The study was conducted on 77 skulls, where the width and length of each skull were measured to determine the cranial index. Based on this index, the skulls were categorized as brachycranic, mesocranic, or dolichocranic. Each group was further subdivided into male and female skulls.

Analysis of the obtained data allows us to conclude that certain morphometric parameters and the area of the jugular foramen are influenced by skull shape and sexual dimorphism. It was found that the greatest anteroposterior dimension and area of the foramen were observed on the left side in males with long (dolichocranic) skulls.

Keywords: jugular foramen, cranial index, morphometry, gender-specific features.

Актуальность. Как известно яремное отверстие имеет сложные анатомические взаимосвязи с важными сосудисто-нервными структурами, проходящими через него, такими как языкоглоточный, блуждающий, добавочный нервы и сигмовидная вена, которая продолжается внутреннюю яремную вену [1]. В норме в этом отверстии выделяют две части: сосудистая (или венозная часть), расположенная в заднебоковой части яремного отверстия и часть расположенную кпереди включающая нервы и заднюю менингеальную артерию (ветвь

восходящей глоточной артерии) [2]. В некоторых исключительных случаях наблюдается интеграция блуждающих нервов и подъязычных нервов сразу после выхода из подъязычного канала и яремного отверстия соответственно [3]. Яремное отверстие имеет большое значение в оториноларингологии, радиологии и нейрохирургических процедурах, связанных с основанием черепа и средним ухом. В этом отделе могут возникать внутричерепные или экстракраниальные поражения, такие как метастатическое поражение, шваннома или внутричерепная менигиома [4]. В яремном узле блуждающего нерва также могут развиваться медленно растущие опухоли яремного клубочка, которые приводят к множественным параличам черепно-мозговых нервов, таким как синдром яремного отверстия или парез языкоглоточного нерва, блуждающего нерва и добавочного нерва [5, 6].

Хирургический доступ к этому отверстию из-за их анатомических различий имеет свои сложности [7] и требует в каждом конкретном случае рассматривать различные способы. Переднезадняя и медиолатеральная ширина являются факторами, которые определяют сосудисто-нервное содержимое, проходящее через это отверстие.

В последние годы возрос интерес к исследованию морфометрии яремного отверстия с учетом индивидуальных и половых особенностей черепа. Надо отметить, что такие исследования носят единичный характер [8, 9].

Цель. В настоящей работе целью исследования было изучить линейные параметры и площадь яремного отверстия на сухих черепах с различными индексами и выявить характерные особенности этого показателя у мужчин и женщин.

Материал и методы. Исследования проводились на 77 черепах на которых измеряли ширину и длину черепа и с использованием нижеследующей формулы определяли черепной индекс (2):
$$\text{Черепной индекс} = \frac{\text{ширина}}{\text{длина}} \times 100$$
, где ширина (diapetr biparietalis) расстояние между двумя наиболее удаленными точками теменных костей (euryon), длина (diapetr frontooccipitalis) расстояние между глабеллой и опистокранионом. По указанному индексу все черепа были разделены (диаграмма 1) на широкие (брахикраны, индекс выше 81), средние (мезокраны, индекс - 76,0-80,9) и длинные (долихокраны, индекс меньше 75,9). В каждой группе выделили мужские и женские черепа (таблица 1).

Диаграмма 1. Распределение материала по черепному индексу

В каждом случае мы измеряли передне-заднюю и медио-латеральную размеры яремного отверстия справа и слева при помощи электронного штангенциркуля (рис.1) и затем высчитывали площадь.

Таблица 1.

Распределение материала по половому признаку

	Брахикраны	Мезокраны	Долихокраны
Мужчины	12	15	11
Женщины	13	12	14

Измерения проводились с повторением 3 раза. Все показатели были запрототолированы и подвергнуты статистической обработке. При анализе показателей по вариационным группам выявляли арифметическую среднюю (M), стандартную ошибку ($\pm m$), минимальную и максимальную (min, max) показатели, среднюю структуру - Me (median), квантили (Q_1 , Q_3), 95% доверительный интервал (ВГ-НГ). Различия между группами определялись по тесту между парами – по тесту Student-Bonferroni. При оценке также пользовались непараметрическим тестом U-Mann-Whitney. Статистическая достоверность определялась при $p < 0,050$ гипотеза “0” [10].

Рис. 1. Передне-задняя (С-D) и медио-латеральная (А-В) размеры яремного отверстия

Результаты исследования. На тотальном материале без учета черепного индекса между полами медио-латеральный размер яремного отверстия у мужчин составляла справа - 14.6 ± 0.3 мм, слева - 14.8 ± 0.3 мм; у женщин справа - 14.3 ± 0.3 мм, слева - 14.1 ± 0.3 мм. Таким образом, медио-латеральный размер яремного отверстия имела одинаковые значения у мужчин и женщин с обеих сторон между которыми достоверные различия не наблюдались. Анализ данных показал, что статистически достоверных различий медио-латерального размера у мужчин и женщин у брахиокранов, мезокранов и долихокранов также не наблюдаются. У мужчин брахиокранов этот размер справа - 14.8 ± 0.5 , слева - 14.9 ± 0.4 ; у мезокранов справа и слева - 14.6 ± 0.5 ; у долихокранов справа - 14.8 ± 0.5 , слева - 14.9 ± 0.4 мм. У женщин брахиокранов этот размер справа и слева - 13.8 ± 0.5 ; у мезокранов справа - 14.7 ± 0.3 , слева 14.4 ± 0.6 ; у долихокранов справа и слева - 13.8 ± 0.5 мм. Передне-заднее расстояние яремного отверстия справа (и у мужчин и у женщин - 9.0 ± 0.2 мм. Но параметры слева имели достоверную разницу ($P_U = 0.019$), и у мужчин (9.0 ± 0.2 мм, min-max - 6.5-12.8, 95% доверительный интервал НИ-ВИ - 8.6-9.4, медиана -9.1, $Q_1 = 8.2$, $Q_3 = 9.5$) была больше чем у женщин (8.4 ± 0.3 мм, min-max - 2.8-14.0, 95% доверительный интервал - 7.8-9.0, медиана -8.4, $Q_1 = 7.3$, $Q_3 = 9.0$).

На графике 1 мы привели результаты статистического анализа показателей передне-заднего размера яремного отверстия у мужчин и женщин с учетом черепного индекса. Нами было установлено, что достоверные отличия отмечались у длинных – долихокранных черепах слева ($P < 0.030$). Так у мужчин это расстояние составляла $8.9 \pm 0,2$ мм (min-max - 8.1-10.5, 95% доверительный интервал - 8.4-9.4, med=8.8, $Q_1 = 8.4$, $Q_3 = 9.2$); у женщин - $8.1 \pm 0,3$ мм (min-max - 6.9-10.6, 95% доверительный интервал - 7.5-8.7, med=7.9, $Q_1 = 7.3$, $Q_3 = 8.4$). Структурный анализ показал, что верхний и нижний квантили во всех черепах распределены равномерно.

Как показал сравнительный анализ с обеих сторон без учета черепного индекса площадь была больше у мужчин чем у женщин и достоверно отличалось ($P_U = 0.040$) слева (у мужчин - 105.3 ± 3.8 мм², min-max - 59.3-174.7, 95% доверительный интервал - 97.6-113.1, мед=102.7, $Q_1 = 93.3$, $Q_3 = 119.8$; у женщин - 95.0 ± 4.8 мм², min-max - 49.0-182.5, 95% доверительный интервал - 85.2-104.8, мед=91.8, $Q_1 = 77.6$, $Q_3 = 110.6$).

На следующем графике (график 2) представлены результаты статистического анализа показателей площади яремного отверстия у черепов с различными индексами ширины.

Нами было установлено, что этот показатель также у мужчин достоверно больше слева у долихокранов ($P_U=0.024$). У мужчин этот показатель составляет - $104.0 \pm 3.8 \text{ мм}^2$ (min-max - 76.9-123.5, 95% доверительный интервал - 95.3-112.7, med=102.7, $Q_1=93.3$, $Q_3=119.8$); у женщин - $88.2 \pm 4.9 \text{ мм}^2$ (min-max - 57.4-123.2, 95% доверительный интервал - 77.7-98.7, med=90.3, $Q_1=72.4$, $Q_3=92.3$).

В литературе имеются данные о половых различий ряда параметров черепов с различными индексами ширины. Так Керимзаде Г.Э. и другие [11] исследуя длину различных сегментов лицевого канала у живых людей на основе анализа КТ-срезов установили, что у мужчин расстояние сосцевидного сегмента у долихоцефалов справа больше чем у женщин, а лабиринтный сегмент длиннее у женщин на черепах брахицефального типа.

В исследованиях Thunyacharoen S, Mahakkanukrauh P. [8] передне-задний размер яремного отверстия справа – 8.67 ± 1.57 мм, слева - 7.59 ± 1.55 ; медио-латеральный соответственно – 14.66 ± 2.61 , 14.25 ± 2.36 мм. По данным Lovely Jain SR, Kushwah RS [12] передне-заднее расстояние яремного отверстия справа – 9.32 ± 2.04 мм, слева - 7.34 ± 2.04 ; медио-латеральное соответственно – 15.67 ± 2.28 , 14.85 ± 2.89 мм. Эти и данные ряда других авторов соответствуют нашим данным. Thunyacharoen S, Mahakkanukrauh P. [8] измеряли эти параметры также у мужчин и женщин. По данным авторов у мужчин оба показателя достоверно было больше чем у женщин с обеих сторон, у нас же достоверные различались только слева и черепов долихокранов.

В настоящем исследовании большая площадь яремного отверстия наблюдалось у мужчин долихокранов и имела достоверное отличие в левой стороне. Другие авторы (13) в своих исследованиях приводят противоположные данные. Авторы наблюдали увеличение яремное отверстие на 58,18% с правой стороны и на 21,82% с левой. Считаем, что различия в

показателях яремного отверстия о которых сообщалось в различных исследованиях, возможно, обусловлены конституциональными, расовыми или родовыми факторами. Мы придерживаемся мнения Urban, J.E. соавторами [14], что на формирование костей черепа влияют ряд эко- и эндогенных факторов среди которых немаловажную роль играют гормоны эндокринных желез. Представленное морфометрическое исследование яремного отверстия полезно для определения хирургических подходов. Знание анатомических изменений может уменьшить ошибку при хирургическом подходе, например, в нейрохирургии. Знание наличие разных форм отверстия, их половых различий и учет асимметрии способствует защите нервно-сосудистых структур. Кроме того, половой диморфизм черепа нуждается в тщательной оценке с точки зрения морфологических особенностей. Половой диморфизм может коррелировать с эндокринной системой и характером развития. В этом исследовании представлены новые морфометрические данные для выяснения анатомических вариаций и пополнения знаний об анатомии яремного отверстия

Вывод. Анализируя полученные результаты можно прийти к заключению, что некоторые морфометрические параметры и площадь яремного отверстия имеют зависимость от формы черепа и полового диморфизма. Так установлено, что наибольшее передне-заднее расстояние и площадь этого отверстия отмечается у мужчин с длинными черепами слева.

Список использованной литературы:

1. Freitas C, Santos L, Santos AN, Amaral Neto A, Brandão LG. Anatomical study of jugular foramen in the neck. *Braz. J. Otorhinolaryngol.* 2020, 86, 44–48. doi: [10.1016/j.bjorl.2018.09.004](https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2018.09.004)
2. Шадлинский Н.Т., Мовсумов Н.Т., Гусейнов Б.М. Шадлинская С.В. Анатомия человека т.1, 2020 655 с.
3. Kikuta S., Jenkins S., Kusukawa J., Iwanaga J., Loukas M., Tubbs R.S. Ansa cervicalis: A comprehensive review of its anatomy, variations, pathology, and surgical applications. *Anat. Cell Biol.* 2019, 52, 221–225. doi: 10.5115/acb.19.041.
4. Amudha, G.; Aishwarya, C.N.; Hepzibah, D.J.; Kesavan, V.A.; Manicka Vasuki, A.K. Morphometric study of jugular foramen and jugular fossa of dried adult human skulls and its clinical significance. *Natl. J. Clin. Anat.* 2019, 8, 160–164.
5. Griessenauer, C.J.; McGrew, B.; Matusz, P.; De Caro, R.; Loukas, M.; Tubbs, R.S. Surgical Approaches to the Jugular Foramen: A Comprehensive Review. *J. Neurol. Surg. Part B Skull Base* 2016, 77, 260–264. doi: [10.1055/s-0035-1567863](https://doi.org/10.1055/s-0035-1567863)
6. Das, S.S.; Saluja, S.; Vasudeva, N. Complete morphometric analysis of jugular foramen and its clinical implications. *J. Craniovertebral Junction Spine* 2016, 7, 257–264. doi: [10.4103/0974-8237.193268](https://doi.org/10.4103/0974-8237.193268)
7. Freitas, C.; Santos, L.; Santos, A.N.; Amaral Neto, A.; Brandão, L.G. Anatomical study of jugular foramen in the neck. *Braz. J. Otorhinolaryngol.* 2020, 86, 44–48. doi: 10.1016/j.bjorl.2018.09.004.
8. Thunyacharoen S, Mahakkanukrauh P. Craniometric Study and Anatomical Variations of Base of Skull in a Thai Population Associated with Clinical Implications Appl. *Sci.* 2023, 13(4), 2046; <https://doi.org/10.3390/app13042046>
9. Цветкова Т.Ю., Галейся Е.Н., Коробкеев А.А., Кокорева Т.В., Ваганова А.Ф. Особенности строения яремной ямки и яремного отверстия. *Медицинский Вестник Северного Кавказа Medical news of north caucasus* 2017. т.12. №4 с.455-458. doi – <https://doi.org/10.14300/mnnc.2017.12126>
10. Гафаров И.А. Биостатистика – Баку, – 2021. – 238 с.
11. Kerimzade G.E., Movsumov N.T., Sultanova M.C. Some morfometric parametrs of the facial canal in men and women with different skull shapes. *J. of Theoretical, Clinical and Morphology* 2022. №1-2. s. 42-49. DOI: <https://doi.org/10.28942/jtcem.v4i1-2.181>

12. Lovely Jain SR, Kushwah RS. Study of Morphometric Variations in Jugular Foramen and Jugular Fossa of Dried Adult Human Skulls. *Int. J. Contemp. Med.Res.* 2018, 5,E6–E10. doi: <http://dx.doi.org/10.21276/ijcmr.2018.5.5.10>
13. Akram Hossain SM, Moshadeq Hossain SM, Mohammad Hasanul Banna FA. Variations in the Structure of the Jugular Foramen of Human Skull Bangladesh Journal of Anatomy July 2012, Vol. 10 No. 2 pp 45-49 <https://doi.org/10.3329/bja.v10i2.17281>
14. Urban, J.E. Evaluation of morphological changes in the adult skull with age and sex / J. E. Urban, A.A. Weaverç, E.M. Lillie [et al.] // *J Anat.*, – 2016, 229(6), – p. 838–846. <https://doi.org/10.1111/joa.12247>